

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHISI VA PSIXOLOGNING VAZIFALARI

Tilovqobilova Mahliyo Saydulla qizi

Cho'tboyeva Shoirra Shavkat qizi

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti 3-kurs talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada MTTda psixologning tutgan o'ri, vazifalari, amaliyotchi psixologning faoliyati, bolalar bilan faoliyat olib borishi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Psixolog, bola, rivojlanish, muomila, metod va usullar, psixologik xizmat, psixika, yosh davr psixologiyasi.

Mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimini muntazam takomillashtirib borish jamiyatimizning ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy taraqqiyoti istiqbolidagi vazifalarni amalga oshirish uchun eng zarur omil hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi eng avvalo, bolaning kelajagi, taqdiri uchun yuksak mas'uliyatni to'la anglab yetishi zarur. Faqatgina maktabgacha yoshdagi bola rivojining muhim qadriyat ekanligini tushunishgina emas, balki bola rivojlanishi qonuniyatlariga doir bilimlarni ham egallash juda muhimdir. Ana shunday qonuniyatlardan biri bolaning jismoniy va psixik rivojining uni o'rab turgan atrof-muhit bilan bog'liqligidir. Mazkur qonuniyat o'z navbatida maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisining quyidagi ikkita muhim funksiyasini belgilab beradi:

- 1) bolalarni muvafaqqiyatli tarbiyalash uchun zarur pedagogik shart-sharoitlar yaratish;
- 2) ularning hayotiy faoliyati xavfsizligini ta'minlash va salomatligini mustahkamlash.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining bolalarni muvafaqqiyatli tarbiyalash uchun zarur pedagogik shart-sharoitlar yaratish funksiyasi bolani faollikka undash, uni rivojlantiruvchi tavsifdagi faoliyatga jalb etishni talab etadi. Ta'lim tizimida

faoliyat ko'rsatayotgan amaliyotchi psixologlar yosh avlodga ta'lim va tarbiya berish jarayonida ularning psixologik va yosh xususiyatlarini bilishi, har bir psixologga individual yondashishi, muomala qilish mahoratiga ega bo'lishi, bolalarlarga kasb-hunar tanlashlarida yetarlicha yordam va maslahatlar berishi zarur. Ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan amaliyotchi psixologlar Nizom asosida ish olib bormoqdalar. Hozirda maktabgacha ta'lim tashkiloti amaliyotchi psixologlari faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi uslubiy tavsiyalar zarur ekanligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim tizimida psixologik xizmatning tashkil etilishi tarbiyalanuvchining individual-psixologik xususiyatlarini o'rganish asosida uning shaxsi har tomonlama kamol topishi, ham ma'naviy, ham aqliy rivojlanishi, o'zligini anglashi va qobiliyatlarini namoyon etishi uchun tegishli ta'lim-tarbiyaviy hamda ma'naviy-ruhiy sharoitlar yaratishni nazarda tutadi.

Amaliyotchi psixologning tarbiyachi-pedagoglar, maktabgacha yoshdagi bolalar, ota-onalar hayoti bo'yicha muammolariga shaxsiy tajribasi bo'lmay turib, maslahat berishga haqqi bormi? Bu muammo birinchi navbatda oilaviy hayot va oilada bolalarni tarbiyalash masalalariga tegishlidir. Bu masalani muhokama qilishda psixologlar anchadan beri bahslashadilar va hali umumiy qarorga kelinmagan. Ba'zilar bu savol xirurg haqidagi: "biror marta operatsiya stoliga yotmasdan, operatsiya qilishga haqqi bormi?"-degan savolga o'xshaydi, deyishadi. Ma'lumki, tibbiyotda bunday savol tug'ilmaydi. Shuning uchun, psixologlarning birinchi guruhi, mutaxassis, amaliyotchi sifatida har xil yoshdagi insonlar bilan turli muammolar bo'yicha ishlashni bilishi kerak, deb hisoblaydilar. Psixologning xususiy hayoti va shaxsiy tajribaning mavjudligi yoki yo'qligi katta ahamiyatga ega emas: muhimi bu kasbiy mahorat .

Boshqa psixologlarning fikricha, amaliyotchi psixologning shaxsiy hayotiy tajribasi muhim ahamiyatga ega, hech qanday eng yuksak kasbiy mahorat va bilimlar bilan ham almashtirish mumkin emas. Ularning fikricha, nizolar va ularni boshqarish usullari haqida o'n soatlik ma'ruzani eshitish mumkin, lekin agar siz yaqin kishingiz bilan bo'lgan nizoni boshdan kechirmagan bo'lsangiz,

munosabatlarni buzmasdan amaliy hal qila olmagan bo'lsangiz, ish joyingizda nizolarni boshqarishga kirishmang¹. Masalan: Pianinichni kuzatsak. U soatlab texnik vosita hisoblanmish qo'l va barmoqlarni mashq qiladi. Lekin u chalayotganda "texnik barmoqlari" tagida asar "musiqaviy hayot" sifatida yashay boshlaydi, o'zining musiqiy ruhiyatiga ega bo'ladi. Siz doim texnik ijrochi bilan mumtoz ijroni ajrata olasiz.

Hozirgi vaqtda maktablarda va MTTlarida ikki yo'l bilan amaliy psixologiyaga kelgan psixologlar ishlashadi. Birinchilari-universitetlarning psixologiya fakultetini bitirgan va ikkinchilari-maktabda ma'lum vaqt o'qituvchi bo'lib ishlab, keyin amaliyotchi psixologlar fakultetini bitirib, so'ng o'z maktablariga, bog'chalariga psixolog sifatida qaytib kelganlar. Bu ikki psixologlar guruhining qaysi biri mahsuldorroq, degan savol tug'iladi. Asosiy ma'lumotli psixologlar yaxshi kasbiy bilimga egalari, psixologik metodlarni yaxshi biladilar. Lekin ular muassasa hayotidagi ishning barcha xususiyatlaridan xabardor emaslar. Ikkinchi mutaxassislikni egallagan o'qituvchi psixologlar, aksincha, maktab va bog'cha pedagogik amaliyot bilan yaxshi tanishlar, lekin psixologik bilimlar va psixologik ish ko'nikmalari yetishmasligini his qiladilar.

Psixolog bitiruvchilar dastlab maktabga yoki MTTga borganda, o'zlarini himoyasiz sezaдилar, birinchi navbatda nima qilish kerakligini, o'zini qanday tutishni, kim bilan qanday gaplashishni bilmaydilar. Ular maktab va bog'chada muammolarga ko'milib ketadilar, hammasini birdan bajarib, maktab va bog'chaga foydali ekanligini ko'rsatishga urinadilar. U yerda har kuni, dam olish kunlari, hatto kechalari ham qolib ketadilar. Natijada zo'riqish, charchash, ish qobiliyatining pasayishi ko'zga tashlanadi. Shu o'rinda psixologlar psixologik xizmat haqidagi Nizomda keltirilgan psixologlarning huquqlari va javobgarligi bilan tanishishlari maqsadga muvofiq.

¹ Z.T.Nishanova, Sh.T.Alimbayeva, M.V. Sulaymanov. Psixologik xizmat. Darslik. Toshkent-2013

Bolaning rivojlanishi uchun qulay psixologik iqlim yaratish ham psixologik xizmat mahsuldorligining omillaridan biridir. Bunday iqlim yaratishda bolalarning kattalar va tengdoshlari bilan muloqati muhim hisoblanadi. Muloqotdagi muvaffaqiyatsizlik, shunday ichki noqulaylikka, o'zini yomon his qilishga olib keladi-ki, uning o'rnini hayotning boshqa sohalaridagi hech qanday ko'rsatkichlar bosa olmaydi. Ularda asosan muloqot–qadriyatlar mazmunini belgilaydi. Bu yosh tengdoshlari orasida o'zini ko'rsatishga intilish, o'zini va suhbatdoshini yaxshiroq bilishga intilish, atrof-muhitni bilish kabi muloqot motivlari jamoa tomonidan tan olinishi, o'ziga ishonish, xatti-harakatlarining mustahkamligi va yuksak umumiy madaniyat, o'z fikriga ega bo'lish, mustahkam iroda, o'z-o'zini nazorat qilish, halollik, ko'ngilchanlik kabi qadriyatlar sistemasining yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. U yoki bu sababga ko'ra tengdoshlari bilan muloqot shakllanmagan o'smirda yoshiga nisbatan shaxsning taraqqiyotida orqada qolish kuzatiladi.

Hozirgi maktablarda 1-sinf o'quvchilarning kattalar, tengdoshlari bilan to'liq muomala muloqotini ta'minlaydigan psixologik sharoitlar yaratilmagan. Shu sababli o'quvchilarda maktabga, o'qishga salbiy munosabat, o'ziga, atrofdagi kishilarga nisbatan noto'g'ri munosabat shakllanadi. Bunday sharoitda shaxsning rivojlanishi va unga mahsuldor ta'lim berish mumkin bo'lmay qoladi. Shuning uchun ham qulay psixologik iqlim yaratish, o'quvchilar va kattalar o'rtasida qiziqarli muloqot uchun imkoniyat yaratishga amaliyotchi psixologlar, sinf rahbarlari, tarbiyachi-pedagoglar, ota-onalar intilishlari lozim.

Psixologik xizmat faoliyati bolalar aqliy taraqqiyoti va shaxsiy xususiyatlarini diagnostika qilishga, ta'lim tarbiyadagi buzilishlarning psixologik sabablarini aniqlashga qaratilmasdan, balki bunday buzilishlarni *yo'qotish* va oldini olishga qaratiladi. Bunday psixologning aniqlangan chetlashishlarni korreksiya qilishda faol ishtirok etish zarurligi kelib chiqadi. Mazkur ishlar bolalarni maktabda o'qitish davomida psixologik-pedagogik jihatdan chuqurroq o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, ularning individual xususiyatlarini, ta'lim tarbiyadagi nuqsonlarning sabablarini aniqlashga mo'ljallangandir. Yosh davr taraqqiyoti mezonlariga

muvofigligini aniqlash maqsadida psixolog bolalar, o'quvchilar, maxsus maktab, o'quvchilarini, akademik lisey o'quvchilarini psixologik tekshiruvdan o'tkazadi, ularning darajalarini belgilaydi. O'quvchi-bolalarni diagnostika qiladi, ularning shaxs xislatlari, irodaviy sifatlari, his-tuyg'ulari, o'z-o'zini boshqarish imkoniyati, intellektual darajasini tekshiradi.

Maslahat berish ishlari-amaliyotchi psixologning asosiy faoliyat turlaridan biridir. Maslahat berish ishlari tarbiyachi-pedagoglar, bolalar, ota-onalar uchun olib boriladi. Maslahat berish ishlari individual va guruh bo'lishi mumkin. Amaliyotchi psixologlar ish tajribasini umumlashtirish shuni ko'rsatadiki, tarbiyachi-pedagoglar ko'pincha psixologga quyidagi muammolar bo'yicha murojaat qiladilar: mashg'ulotlar bo'yicha bolalarning o'zlashtirishdagi qiyinchiliklari, bolalarning o'rganishni xohlamasligi va istamasligi, guruhda nizoli vaziyatlar, shaxsiy pedagogik ta'sirning natija bermasligi, har xil yoshdagi bolalarning tengdoshlari oila muloqati va bolalar jamoasining shakllanishi, kasbiy malakalarini oshirish yo'llari, bolalarning qobiliyatlari, layoqatlari, qiziqishlarini aniqlash va rivojlantirish yo'llari bo'yicha ishlarini olib boriladi.

Psixologning vazifalari:

- Bolalarning shaxsiy va ijtimoiy, intellektual rivojlanishi, psixologik salomatligini saqlash uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratish va ta'minlashga yo'naltirilgan kasbiy faoliyatni amalga oshirish;
- Tarbiyalanuvchilarning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi sabablarni aniqlash va ularga psixologik yordam (psixokorreksiya, psixoprofilaktika, reabilitasiya va tavsiyalar) ko'rsatish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish;
- Turli yoshdagi bolalarning xarakter xususiyatlari va shaxs sifatlarini inobatga olgan holda ularning qobiliyat, layoqat, bilish va kasbiy qiziqishlarini o'rganish, korreksiya qilish va rivojlantirish;
- 6-7 yoshdagi bolalarni psixologik tekshiruvdan o'tkazish va ularning boshlang'ich sinfda ta'lim olishga tayyorgarlik darajasini aniqlashda qatnashish;

-Tarbiyalanuvchilarning individual, jinsiy va yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda korreksion-rivojlantiruvchi dasturlarni ishlab chiqishda ishtirok etish, ularda ijobiy ijtimoiy ustanovkalarni, ta'lim olish, hayotiy va kasbiy o'zligini anglashga tayyorgarlik motivasiyalarini shakllantirish;

-Iqtidorli bolalarning ijodiy rivojlanishi uchun psixologik qo'llab-quvvatlanishini tashkil etish va amalga oshirish;

Maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologining vazifalari shulardan iborat bo'lib, psixologlar bolalarning ruhiy rivojlanishida sog'lom muhitni yaratib beradi. Bolalar dunyosining, ularning sof bolaligini chiroyli xotiralar bilan eslab qolishlariga MTT psixologining ham xizmati juda kata.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Z. Nishonova Psixologik xizmat. Toshkent-2013
2. F. Qodirova Maktabgacha pedagogika Toshkent 2019
3. M. Norbosheva Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi Termiz- 2019
4. A.Bobokeldiyeva Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik xizmat ko'rsatish Termiz 2022